

KUZGI TUNLAMNING AYRIM EKOLOGIK XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645062>

Yunusov Mirzakarim Mirzaxalilovich

FarDU b.f.n.dotsent

Xabibullayev Fayzulla Nabibullayev

FarDU tayanch doktorant

Sodiqova Shodiyaxon Solijonovna

FarDU magistrant.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada kuzgi tunlamning ayrim ekologik xususiyatlari, uning tuzilishi, moslashuvchanligi, biologiyasii va unga qarshi kurashish yo'llari qisqacha berilgan..*

Kalit so'zlar: *Kuzgi tunlam, beda, qand lavlagi, makkajo'xori, g'alla, qurt, diapauza, qoratan qo'ng'iz, olma qurti, kalarado qo'ng'izi, g'umbak, kapalak, konibalizm*

Kuzgi tunlam (*Agrotis segetum* Den. et Schiff). Farg'onada keng tarqalgan zararkunandalardan biridir. Uning qurtlari 34 ta o'simliklar oilasiga mansub bo'lgan yuzlab ekinlarga zarar yetkazadi. G'o'za, beda, qand lavlagi, makkajo'xori, g'alla, moyli o'simliklar va poliz ekinlari, shuningdek, pechak, yovvoyi tojixo'roz, sho'ra, olabo'ta kuzgi tunlamning eng xush ko'rgan ozig'idir. Kuzgi tunlam qishni katta yoshdagi qurtlar fazasida o'tkazadi, lekin qurtni qishlovga ketishdan oldin qurt qishga tayyorgarlik davrini o'tash kerak. Buning uchun qurt mahalliy sharoitdagi oxirgi bo'g'ini o'zi yashayotgan joyda tuproq chuqurligiga 10–15 sm ga kirib o'zini tanasidagi oshiqcha suvni chiqarib yuborishga harakat qiladi. Bunda qurt teri qoplamasi orqali bog'lanmagan suvlarni tuproqqa ayirib chiqarib, u erda qancha marta aylanib, tuproqni zichlashtiradi va beshikcha yasaydi, ya'ni bu qatgan, zichlashgan tuproq oshiqcha suvni ham sovuq haroratni ham o'tkazmaydi. Chunki zichlashgan tuproq tarkibidagi suv muzlab qoladi. Qurt joylashgan kamerada muayyan harorat, nisbiy namlik saqlangan bo'ladi. Qurt o'zining tanasida to bog'lanmagan suvlar tugaguncha piltanglab harakatlanib terisi orqali ayruv maxsulotlari og'zidan chiqargan so'laklar orqali erkin suvdan holos bo'lishga harakat qiladi. Qurtning hayotchanligini saqlash uchun tana bo'shlig'ida saqlangan lichinkalik yog'i hizmat qiladi. U biologik yonishi bilan qurtni tirik saqlanishi uchun zarur bo'lgan energiyani beradi. Bog'langan suv shu yog'lar tarkibida zahira holda saqlanadi. Ayni tunlam qurti qishga tayyorgarlik o'tagan bo'lsa –11 daraja sovuqqa ham chiday oladi. Qashga tayyorgarlik ko'rmagan kichik yoshdagi qurtlar zahira energiyaga ega bo'lmaganligi uchun o'lib ketadi. Chunki qishga tayyorlanayotgan qurt jadal oziqlanishi bilan ichki yog'larni hosil qiladi, yog'lar esa muayyan miqdorda o'ziga suv biriktirgan bo'ladi. Shu tufayli qishlovdagi qurt tashqridan oziqlanmaydi,

suv ham olmaydi. Uni suvga va ozuqaga bo'lgan ehtiyojini zaxira ichki yog' tufayli tahminlanadi. Qishlovga tayyorgarlik ko'rish uchun hasharotlar hayotida ular yashayotgan muhitning harorati, nisbiy namligi muhim ahamiyatga ega. Agar kuzgi harorat kutilmaganda sovib ketsa tuproqda muzlamalar hosil bo'lsa qurtlar 5 daraja sovuqqa ham chiday olmasdan qirilib ketadi. Agar tuproqdagi harorat asta – sekin sovib borsa, qurt o'z tanasidagi suvlarni muzlamasdan oldin yuqoridagi aytgan usullar bilan chiqarib yuborishga harakat qiladi. Ortiqcha suvdan qutilish uchun 7–10 kunlab harakat qiladi.

Qurtning diapauzaga tayyorlanishida u istemol qilayotgan o'simlik organizmidagi ozuqa moddalarini to'yimlilik darajasi ovqat tarkibi ahamiyatga molik.

Diapauza davrida muayyan davrigacha individni o'sish, rivojlanishi to'xtab qoladi. Bu jarayonni to'xtashi endokrin sistema o'zini biologik aktiv moddasini gemolimfaga chiqaradi. Gemolimfa sistemasini butun organlar sistemasiga tahsir qiladi. Organizm uchun zarur bo'lgan fiziologik jarayon tartibga solinadi. (Bey Bisyonko, 1971 yil). Odatda diapauzada lichinkalar ovqatlanishdan to'xtaydi. Ularni muskul sistemasini aktivligi keskin pasayadi. Ko'pincha kam harakat harakatsiz holatga o'tadi. Lichinkalar o'sishdan to'xtaydi. Masalan: qishlayotgan qoratan qo'ng'iz kuz va bahor oylarida normal holatda 523–1236 mm³ O₂ sarflasa diapauzada u 1gr o'z tanasi uchun 115–437 mm³ O₂ sarflanadi.

Gavdadagi erkin suvni yo'qolishi esa yanada muhim. Masalan: olma qurti oyida gavdasida to'plangan yog' 11%, suv 72%ni tashkil etadi. Avgust oyida yog' 18% ga ko'tariladi, suv miqdori 58%ga kamaydi. (Bey Bisyonko, 1980 yil)

Erta bahorda diapauzadan chiqish esa foydali issiqlik effektini qabul qilish darajasiga bog'liq bo'ladi. Masalan: kalarado qo'ng'izi erda bahorda diapauzadan chiqishi uchun 25 darajada bo'lganda samarali issiqlik effekti 38 darajani qabul qilgandan keyingina diapauzadan chiqib o'simliklarni ildiz bo'g'zi sohasi bilan oziqlanishga o'tadi. Ildiz qurti o'zi qishlab chiqqan 20 sm chuqurdan 5–6 sm qalimlikka ko'tariladi. (Michulina, 1983 yil).

Qishlab chiqayotgan qurt dastlab kam harakat bo'lib, asta–sekin qo'shimcha oziqlangandan so'ng harakatchanligi ortadi. Endi u tuproqni 2–3 smda oziqlanishi mumkin. Qo'shimcha oziqlanib bo'lgach, qurtlar tuproqni yuzaroq qatlamida g'umbakka aylanadi. G'umbaklik davri tuproqni ob–havo sharoitiga bog'liq holada o'rmon cho'l mintaqasida mayni 3 dekadasigacha, mo'tadil iqlimli kontinental mintaqada aprelning o'rtalarigacha davom etadi. Qurt g'umbakli davrini o'tab bo'lgandan so'ng etuk kapalak uchib chiqadi. Bizning sharitda esa marting ohiri aprelning boshlariga to'g'ri keladi. Erta bahorgi bu kapalaklar qo'shimcha oziqlangandan so'ng juftlashib erkak zot o'lib ketadi, urg'ochi zot esa o'zining sevgan o'simliklariga ituzum, machin barglariga yakka–yakka yoki to'p–to'p tuhum qo'yadi. To'p qo'ygan tuhumdan chiqqan qurt tez tarqalib ketadi. Chunki bu qurtlarda konibalizm xususiyati bor.

Bahorgi avlod kapalaklarining tuhum qo'yish hali maydonlarga ekin ekilmagan paytga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham ular tuhumlarini yovvoyi o'simliklarga

qo'yadi. Ularning o'ziga xos xususiyatlaridan biri tuxumi qo'yilgan o'simlik bargini buyraksimon teshib oziqlanadi. 1 marta po'st tashlagandan keyin ikkinchi lichinkalik yoshidan tuproqqa o'simliklarni ildiz bo'g'zi sohasida oziqlanishga o'tadi. Kichik yoshdagi qurtlar yangigina yovvoyi va madaniy o'simliklarni ildiz bo'g'zini kemirib yarim oysimon o'yiqliq hosil qiladi. Kichik yoshdagi qurtlar esa aylanasimon halqa hosil qilib ildiz bo'g'zini qirib oziqlanadi. YOsh nihollarni urug'pallasi boshlang'ich bargi ildizi qurib qoladi.

G'o'za agrobiotsenozida ildiz qurtini jiddiy zarar kelitishi ivitilgan chigitni unishidan boshlanadi. Agar 2–3 yoshdagi qurtlar ayni maydonda ko'p bo'lsa ular urug'palla barglarni kemirib teshbi qo'yishlari mumkin. Yerdan ko'tarilib qolgan bo'lsa ayni nihol to 8–12 ta chinbarg hosil qilib yog'ochlanguncha zararlanishi mumkin.

Agar bahorgi birinchi avlod qurtlarini ommaviy rivojlanishi bilan g'o'za nihollarini rivojlanishi bir paytga to'g'ri kelib qolsa, paykaldagi g'o'zalar yagana qilinmagan bo'lsa, yana ayni dalaga chigit aprelning o'rtalaridan ekilgan bo'lsa bunda ular zararkunandalardan jiddiy zararlanadi. Bunday holda maydondagi ko'chat qalinligi kamayib ketadi.

Daladagi kuzgi tunlam lichinkasini rivojlanishi g'o'za rivojlanishidan tez bo'lsa agrotexnik ishlarni to'xtatib turish kerak.

Yaganalanmasdan ko'chat miqdori qalin qora, qizil ituzum ko'p bo'lsa ular tungi oziqlanishda ular g'o'za bilan oziqlanmay ituzum bilan oziqlanadi. Bu ularning eng muhim ekologik xususiyatlaridar

Yana bir o'ziga xoslik shundan iboratki may oylarda ayni qurtlarni migratsiyasi birinchi o'simlik tagidan ikkinchi o'simlikka o'tishi tungi 2330 dan boshlanib, to tongi 330–4 00 gacha davom etadi. Kunduzi esa qurtlar umuman er yuziga chiqmaydi. (A.Muxammadiev, X.Mustafaqulov, 1991 yil AB).

Ildiz qurtiga qarshi kurashni tashkil qilishda kuzgi tunlamni anashu ekologik xususiyatiga rioya qilish zarur. O'simlikni himoya qilishda bu tadbirni kunduzi emas tungi 2330 dan 330gacha amalga oshirilsa samaradorlik darajasi yuqori bo'ladi.

